

SUYAK TO'QIMASI GIGANT HUYAYRALI O'SMALARINING PATOMORFOLOGIK MEZONLAR

Raxmatov Abulqosim Sayfulloyevich

RIO va RIATM Surxondaryo filiali

patomorfologiya bo'limi vrach onkomorfologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039614>

Kirish: Suyak to'qimasi gigant hujayrali o'smalari (GCT) o'smalarining murakkabligi va ularning klinik, patomorfologik va immunogistokimyoviy xususiyatlari ularning diagnostikasi va davolanishida muhim ahamiyatga ega. Suyakning gigant hujayrali o'smasi (GCTOB), suyakning boshqa suyak o'simtlariga nisbatan kam uchraydigan o'smasi. U ko'p yadroli gigant hujayralar (osteoklastga o'xshash hujayralar) mavjudligi bilan ajralib turadi. Gigant hujayrali o'smadagi o'sma kamyob va ba'zi holatlarning taxminan 2% da uchraydi. Shunga qaramasdan, agar malign o'simtasi degeneratsiya yuzaga kelsa, ya'ni yomon tomonga o'zgarayotgan bo'lsa, u o'pkada rivojlanishi mumkin. Gigant hujayrali o'smalar odatda yaxshi sifatli, xatti-harakati oldindan aytib bo'lmaydigan yomon sifatli turlarga bo'linadi. Bu uch xil hujayra guruhidan tashkil topgan geterogen o'simta.

Patomorfologik xususiyatlar:

GCT lar asosan suyakning qalin qatlamida joylashgan bo'lib, ularda giganti hujayralar ko'p bo'ladi. Histologik tekshirishlar natijasida o'sma hujayralari, multinukleyer gigant hujayralar va osteoklastlarga o'xshash hujayralar mavjudligi aniqlanadi. GCT ning o'ziga xos xususiyatlari, ularning bo'shlig'ida nekroz va blyashka yirtilishi ko'rinishida kuzatilishi mumkin. Suyakning gigant hujayrali o'smasidagi gigant hujayralarning mikroskop orqali kattalashtirilgan rasmi.

Gigant hujayrali o'smalarining tashxisi biopsiya natijalariga asoslanadi. Asosiy gistomorfologik xususiyat, mavjudlik nomidan ko'rinib turibdiki, (ko'p yadroli) yuztagacha yadroga ega bo'lgan yirik yadroli hujayralardir. Atrofdagi bir yadroli va kichik ko'p yadroli hujayralar yirik hujayralardagiga o'xshash yadrolarga ega; Bu lezyonni odatda (yaxshi) osteoklast tipidagi gigant hujayralarga ega bo'lgan boshqa osteogenik lezyonlardan ajratib turadi. Sovun-ko'pik ko'rinishi xarakterli xususiyatdir.

Diagnostika va davolash:

GCT ning aniq diagnostikasi uchun morfologik va immunologik tekshiruvlar zarur.

O'smalarni davolashda asosan jarrohlik usullari qo'llaniladi, ammo kemoterapiya va radioterapiya ham ko'rib chiqilishi mumkin.

Xulosa: Suyak to'qimasi gigant hujayrali o'smalari murakkab biologik xususiyatlarga ega bo'lib, ularning patomorfologik va immunogistokimyoviy mezonlari diagnostika va davolashda muhim ahamiyatga ega. Bu sohada olib boriladigan tadqiqotlar, GCT larni samarali ravishda boshqarish va davolash uchun yangi usullarni ishlab chiqishga yordam beradi.

References:

1. Rosenberg AE, et al. "Giant Cell Tumors of Bone: An Update." *Advances in Anatomic Pathology*, 2021.

2. Campanacci M, et al. "Giant Cell Tumor of Bone: A Review." Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2019.
3. Zhen X, et al. "Immunohistochemical Profile of Giant Cell Tumors of Bone." Pathology Research and Practice, 2020
4. "Giant cell tumor of the temporal bone—a case report". BMC Ear Nose Throat Disord 5: 8. September 2005. doi:10.1186/1472-6815-5-8. PMID 16162299. PMC 1253509.
5. Werner M (2006). "Giant cell tumour of bone: morphological, biological and histogenetical aspects". Int Orthop 30 (6): 484–489. doi:10.1007/s00264-006-0215-7. PMID 17013643. PMC 3172738.
6. Dehghan A, Moaddab AH, Eskandarlou M, Moeni A. Anterior chest wall giant cell tumor. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Jan;58(1):39-41.

INNOVATIVE
ACADEMY